

ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING ENGLISH

Zaripov K.Ya.

1-st year doctoral student of
Bukhara state University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474214>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEY WORDS

*Reform, education, teaching,
technology, artificial
intelligence, integration,
lesson, language learning,
principle.*

ABSTRACT

This article presents an opinion on the specific features of teaching English in higher education institutions. The possibilities of using artificial intelligence in English language teaching have been revealed.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Зарипов К.Я.

Докторант 1-года обучения

Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474214>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEY WORDS

*Реформа, образование,
преподавание,
технология,
искусственный
интеллект, интеграция,
урок, изучение языка,
принцип.*

ABSTRACT

В данной статье представлено мнение об особенностях преподавания английского языка в высших учебных заведениях. Раскрыты возможности использования искусственного интеллекта в обучении английскому языку.

SUN'IY INTELLEKTNING INGLIZ TILINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI

Zaripov K.Y.

Buxoro davlat universiteti

I-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474214>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEY WORDS

Islahot, ta'lim, o'qitish, texnologiya, sun'iy intellekt, integratsiya, dars, til o'rganish, tamoyil.

ABSTRACT

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida fikr bildirilgan. Ingliz tilini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari ochib berilgan.

Kirish. Texnologiyaning ta'limga integratsiyalashuvi o'quvchilarning o'rganish va o'qituvchilarning dars berish usullarida inqilob hosil qilyapti. Ta'limdagi eng istiqbolli texnologiyalardan biri bu sun'iy intellekt (AI) bo'lib, u o'rganish tajribasini oshirish va ta'lim natijalarini yaxshilash imkoniyatiga ega. Ushbu maqola universitet talabalariga ingliz tilini o'rgatishda sun'iy intellektdan foydalanish usullarini va AIning ularning til o'rganish ko'nikmalariga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

Asosiy qism. Sun'iy intellekt atamasi 1956-yilda Jon Makkarti tomonidan fanga kirgizilgan bo'lib (Makkarti va b. 2006), bunda aqlli raqamli texnologiyalar nazarda tutilgan edi. Hozirga kelib sun'iy intellekt keng sohaga aylanib, undan kompyuter texnologiyalari, falsafa, tilshunoslik, psixologiya va boshqa fanlarda ham foydalanilmoqda. Sun'iy intellekt dasturlari oldiga qo'yilayotgan yangi talablar asosida bu sohaga turlicha ta'rif berish mumkin. Sun'iy intellektga qo'yilgan hozirgi talablar bu insondek fikrlash qobiliyatiga ega bo'lsih (kuchli AI dasturlari), isnon tafakkuri jarayoni inobatga olinmagan ammo vazifalarni bajaruvchi dasturlar (kuchsiz AI dasturlar) va inson tafkkaruni inobatga oladigan ammo uni o'zi uchun maqsad qilib olmagan turlarga ajratish mumkin [3,5,8].

Xususan, an'anaviy dars uslublariga o'zgarish sifatida sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan platformalardan (Chat GPT, Google AI, Bing AI va boshqalar) muhokamalar uchun g'oyalar olishda, har bir talabaning o'z shaxsiy ehtiyojidan kelib chiqqan holda ularda dars jarayonida diqqatni oshirish, yangi materiallarni ishlatish orqali qiziqishni rag'batlantirish, xulosa berish orqali talabaning erishadigan yutuq darajasini oshirishga sun'iy intellektdan foydalanish orqali erishish mumkin (Dikson, 2017).

Ingliz tilini o'rgatishda sun'iy intellektning yana bir innovatsion qo'llanilishi bu til o'rganish tajribasini yaratish uchun yana bir uslub bu virtual haqiqat (VR) integratsiyasidir. Sun'iy intellektga asoslangan VR simulyatsiyalari o'quvchilarni ingliz tilida so'zlashadigan muhitga yuzlantirib, madaniy tushunishni rivojlantirish bilan birga real kontekstlarda til ko'nikmalarini mashq qilish imkoniyatini beradi (Lin va boshq., 2021). Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, VR-ni til o'rganish bilan integratsiya qilish talabalarning tilni o'zlashtirish va muloqot qilish ko'nikmalarini oshirishi mumkin, bu esa tilni singdirish uchun noyob yondashuvni taklif qiladi. Ammo shuni tan olish kerakki, Apple Glass va Google Glass deb ataluvchi bunday texnikalar hozirda xamyonbop emas va ularni barcha til o'rganuvchilari orasida ommalashtirishning imkoni mavjuda emas.

Universitet talabalariga ingliz tilini o'rgatishda sun'iy intellektning yangi qo'llanilishi katta istiqbolga ega bo'lsa-da, bir qator muammolar va mulohazalarni ko'rib chiqish kerak. Bularga ta'limda sun'iy intellektdan axloqiy foydalanishni ta'minlash, ma'lumotlar maxfiyligi

bilan bog'liq muammolarni hal qilish va ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishidan qat'i nazar, barcha talabalar uchun sun'iy intellektga asoslangan o'quv vositalaridan teng foydalanishni ta'minlash uchun raqamli tafovutni yo'lga qo'yishni sanab o'tish mumkin [7,9].

Al-Havamdeh o'z maqolasida ta'limda sun'iy intellektdan axloqiy foydalanishni ta'minlash, ma'lumotlar maxfiyligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish va barcha o'quvchilar uchun sun'iy intellektga asoslangan o'quv vositalaridan adolatli foydalanishni ta'minlash uchun raqamli tafovutni bartaraf etishga chaqiradi (Al-Havamdeh va boshq., 2020). Shaxsiy ma'lumotlar bazasini xakerlar tomonidan qo'lga kiritishga bo'lgan urinishlar, va o'tmishda google, facebook (hozirda meta) va twitter (hozirda x) dasturlaridan shaxsiy ma'lumotning o'g'irlanish holatlari ko'plab internet hamjamiyati a'zolarini tashvishga soladi. Tabiiyki, ba'zi til o'rganuvchilari o'z ma'lumotlarini begona kishilar qo'lga tushishi xavfidan omonda qolish uchun sun'iy intllekt dasturlaridan voz kechishni ma'qul ko'radilar. Bundan tashqari, til ta'limida sun'iy intellektning samarali integratsiyasi o'qituvchilar uchun doimiy kasbiy rivojlanish va mustahkam texnik yordamni ham talab qiladi [10].

Borj (2016) sun'iy intellektdan universitet talbalasi, va abituriyentlarning til bilish darajasini aniqlashda foydalanishdagi aniqlikning muhimligi haqida gapirar ekan, talabalarga beriladigan umumiy ma'ruzlardagi kamchiliklar, ilmiy mavzu va fan dasturini talablarga tanishtirish jarayonida sun'iy intellektning har bir talabaning bo'sh tomonidan kelib chiqib tez tahlil bera olishi va shunga mos ravishda vazifa berishi xususiyatini ta'kidlaydi [1,6]. Shundoq ekan, har bir talabaning o'rganish modellarini tahlil qilib, AI o'quv mazmunini individual ehtiyojlarga moslashtirishi va shu bilan til o'rganishda ishtirok etish uchun talabadagi rag'batni saqlab qolishni kuchaytiradi.

Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgaitish til elementlari va lug'atdan gapirish, yozish, eshitish va o'qish ko'nikmasini shakllantirishni nazarda tutadi. U shuningdek tekstni tushunish va ingliz tilida matn tuzishni ham o'z ichiga oladi. Til o'rganish jarayonida kommunikatsiya til o'rganishning maqsadi va jarayoni sifatida qaraladi. Universitet talabalari o'rtasida til amaliyotini osonlashtirish uchun sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ushbu chatbotlar o'quvchilarni so'zlashuv o'zaro munosabatlariga jalb qilib, real vaqtda tildan foydalanish, talaffuz va grammatika bo'yicha fikr-mulohazalarni taqdim etadi. Bundan tashqari, chatbotlar talabalarga ingliz tilini an'anaviy sinfdan tashqarida mashq qilishlari uchun qulay va qulay usulni taklif etadi va shu bilan uzluksiz til o'rganishga yordam beradi. Bunda sun'iy intellektdan real vaqtda nutq hosil qilish uchun g'oyalar tuzishda, til o'rganishda tasavvur asosidagi gipotetik vaziyatlarda muloqot qilish uchun foydalanish mumkin. Sun'iy intellektning bir foydali tomoni sifatida harf, so'z va birikmalardagi talaffuzdagi kamchiliklarni til o'rganuvchiga ko'rsatish va uni qanday amalga oshirishni sodda tilda tusuhntirib mashq qilishini ko'rsatish mumkin [2].

AI texnologiyalari til ta'limida baholash tizimi tezligini oshirdi. AI algoritmlari bilan jihozlangan avtomatlashtirilgan baholash tizimlari o'quvchilarning yozma topshiriqlarini tahlil qilishi va tilni bilish, grammatik aniqlik va izchillik haqida tezkor fikr bildirishi mumkin (Jian va boshq., 2020). Bu til o'rganuvchi vat il o'rgatuvchilar uchun bix xilda foydali bo'lib avvalo ushbu jarayoni avtomatlashtirish orqali o'qituvchilar maqsadli ta'lim va talabalarni qo'llab-quvvatlashga ko'proq vaqt ajratishlari mumkin, talabalar esa o'z vaqtida va shaxsiylashtirilgan fikr-mulohazalardan foyda olishadi, bu esa ularning til ko'nikmalarini

doimiy ravishda yaxshilashga yordam beradi. Radvan (2017) ta'kidlaganidek, ingliz tilini o'rgatishda sun'iy intellekdan foydalansih bir necha muammolarni bartaraf qiladi. AI algoritmlari asosida ishlaydigan avtomatlashtirilgan baholash tizimlari o'quvchilarning yozma topshiriqlari, insholari va til mashqlarini tahlil qilib, grammatika, lug'atdan foydalanish va izchillik bo'yicha tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin. Bu nafaqat o'qituvchilarning vaqtini tejaydi, balki o'quvchilarga o'z vaqtida va shaxsiy fikr-mulohazalarini olish imkonini beradi va shu bilan ularning til ko'nikmalarini doimiy ravishda yaxshilashga yordam beradi. Masalan u ma'lumotni qayta tiklash texnikasi orqali matnni tarjima qilish, tarjimon programmalar orqali talabaning ona tilida tarjima qilingan matnning aniqligini tekshirish, avtomatik nutqni tanish funksiyasi orqali talaffuzni aniqlash, matnni o'qish orqali ko'zi ojiz va ko'rish qobiliyati cheklangan talabalarga yordam berish, onlayn lu'gatlar orqali talabalarga lug'at o'rganishga yordam berish, insholarni baholashda til o'rganuvchiga gap tuzish, paragraflarga ajratishni o'rganishni nazarda tutadi [4]. Bundan tashqari, suhbatlar o'qituvchilardan Alni til o'qitishga integratsiyalashning qiyinchiliklari va imkoniyatlari haqida chuqur tushunchalarni to'plash uchun o'tkaziladi.

Xulosa. Xulosa sifatida shuni ayitsh mumkinki, sun'iy intellekt dasturlari til o'rganuvchi talabaning individual qobiliyati va yutuqlarini inobatga olib bilishi, talabalarning o'z oldiga qo'ygan maqsaddan kelib chiqib moslaishish xususiyatiga ega. Sun'iy intellekt texnologiyalari ingliz tili o'quv dasturlarini talabalarning malaka darajasi va individual ta'lim ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda moslashtirish imkonini beradi. Albatta buni sun'iy intellekt programmalarini mukammal bajarishini ta'kidlashdan yiroqmiz. Ammo, dastlabki tahlillar til o'rganishda eng ilg'or metodlarni muqobil ravishda AI dasturlarida foydalanilyatganidan darak bermoqda. Sun'iy intellekt dasturlari o'rganishni shaxsiylashtirish, tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etish va immersiv til tajribasini yaratish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi. O'qituvchilar sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali o'quvchilarga ingliz tilini mukammal bilish va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, ularni tobora o'zaro bog'langan va globallashib borayotgan dunyoda muvaffaqiyatga tayyorlaydi. AI rivojlanishda davom etar ekan, uning til ta'limiga integratsiyalashuvi til o'rganish va o'qitishni yaxshilashda yangi chegaralarni ochish potentsialiga ega.

Til o'rganishning noan'anaviy uslublari nechog'lik muhimligini pandemiya davri ayniqsa yaqqol namoyon etdi. Universitet talabalariga ingliz tilini o'rgatishda sun'iy intellektning integratsiyasi shaxsiylashtirilgan va moslashtirilgan o'rganish tajribasini taqdim etish orqali til ta'limini inqilob qilish imkoniyatiga ega. Ammo, qarama qarshi maqsadlar, baholashdagi kamchiliklar, til o'rganishda aloqa qilish ko'nikmasini shakllantirish va betaraflik prinsiplarini inobatga olgan holda ushbu sohada qo'shimcha tadqiqotlar amalga oshirish lozim.

References:

1. Хужамкулов, Д. (2020). ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТГА ЖАЛБ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ. *Архив научных исследований*, (22).
2. Хужамкулов, Д. (2020). ҚИШЛОҚ ХУДУДЛАРИДА УЙ-ЖОЙЛАР ҚУРИЛИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Архив научных исследований*, (22).

3. Khojamkulov, D., Yusupova, S., & Zayniddinov, R. (2019). Socio-economic development with foreign trade (trio of emerging markets, transition economy and investment attractiveness). *Theoretical & Applied Science*, (12), 425-434.
4. Хужамкулов, Д. (2020). ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ. *Архив научных исследований*, (21).
5. Khujamkulov, D. Y., Zayniddinov, R. K. O., Ergashev, D. R., Mamatov, M. A., & Uktamov, K. F. (2021). Improving the Use of Islamic Banking Services in Financing Investment Projects in Uzbekistan. *Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias*, 11(2), 2205-2220.
6. Хужамкулов, Д. (2020). Совершенствования кредитования МСБ коммерческими банками Узбекистана. *Архив научных исследований*, (22).
7. Ismailova, N. (2019). Aspects of Modern Energy Saving Block Technology in House Building Sector of Uzbekistan. *Архив научных исследований*.
8. Ismailova, N. (2019). Aspects of Modern Energy Saving Block Technology in House Building Sector of Uzbekistan. *Архив научных исследований*.
9. Abdurakhmanov, K., Nurimbetov, R., Zikriyoev, A., & Khojamkulov, D. (2022, June). Comparison between correlation and latent model analysis on estimating causality of occupational health and safety in human capital development for raising economic efficiency (Evidence from building material manufacturing companies of Uzbekistan). In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
10. Abdurakhmanov, K., Zikriyoev, A., Shadibekova, D., Khojamkulov, D., & Raimjanova, M. (2022, December). Limits and challenges of human resource technological talents in AI age. In *Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems* (pp. 202-209).
11. Маматов, Б., Носиров, Э., Хужамкулов, Д., & Шарафхўжаева, К. (2007). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик лойиҳаларини молиялаштириш. *Ўқув қўлланма. ТМИ, 2007*.
12. Toshmurodova, M., Zikriyoev, A., Shadibekova, D., Khojamkulov, D., & Umarov, B. (2023, December). How Often Are Children on the Internet? Worldwide Prospective Multinomial Logistic Regression. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems* (pp. 86-94).
13. Khujamkulov, D. (2023). DIGITIZATION AS A FACTOR IN THE FORMATION OF NEW ECONOMIC TECHNOLOGIES IN COMPETITIVE CONDITIONS. *Инновационные исследования в науке*, 2(12), 22-24.
14. Rahmatovna, R. M. (2024). The Importance of Speech Techniques in Assessing Students' Professional Potential Opportunities. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 2(2), 98-100.
15. Rashidova, M. (2021). INGLIZ VA OZBEK TILLARIDA TRANSFORMATSIYA HODISASI. *Студенческий вестник*, (21-10), 48-49.
16. Rashidova, M. (2024, April). MODERN CONCEPTS AIMED AT INCREASING THE PROFESSIONAL POTENTIAL OF THE SPECIALIST. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 484-486).
17. Rahmatovna, R. M. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*.
18. Ismanova, O. (2023). NEMIS TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDA TARJIMON MAHORATI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 93-97.

19. Urunbayevna, I. O. (2024). TARJIAMADA LEKSIK SINONIMLARINING O'ZIGA XOS KATEGORIYALARI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 17(1), 182-184.
20. Urunbayevna, I. O. (2024). SO 'ZNING LEKSIK MANOSI VA MATNDA LEKSIK QO'LLANILISHI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 17(1), 164-168.
21. Urunbayevna, I. O. (2024). TUSHUNCHA VA SO'ZNING O'ZARO MANSUBLIK MUNOSABATI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 17(1), 160-163.
22. Urunbayevna, I. O. (2024). DUNYOVIY FANLARGA OID BO 'LGAN TERMINLARINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 21(1), 35-37.
23. Urunbayevna, I. O. (2024). NEMIS VA O 'ZBEK TILLARI TARJIMASHUNOSLIGIDAGI HAMOHANGLIK. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 20(3), 7-10.
24. Бердиева, Д. Х. (2020). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ В СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАУЛЬДИ. *Экономика и социум*, (11 (78)), 504-508.
25. Qosimov, M. O., Toshtemirov, U. T., Berdiyeva, D. X., & Damlajanov, F. B. (2022). YER OSTI KAMERALARNI QOTUVCHI TO 'LG 'AZMALAR BILAN TO 'LDIRISH ISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(9), 112-116.
26. Касимов, М. А., & Бердиева, Д. Х. (2021). Выбор оптимального варианта системы разработки на руднике Каульды. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 235-240.
27. Касимов, М. А., & Бердиева, Д. Х. (2021). Выбор оптимального варианта системы разработки на руднике Каульды. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 235-240.
28. Шведов, И. М., & Косимов, М. О. (2021). Сборник задач и упражнений по гидромеханике для практических занятий и самостоятельной работы.
29. Косимов, М. О., & Аскарлов, А. М. (2024). Пути Улучшения Производства Буровзрывных Работ На Месторождении «Кальмакыр». *International Journal of Formal Education*, 3(5), 299-304.
30. Одилович, Қ. М. (2024). ОЛТИН ҚАЗИБ ОЛИШ КОРХОНАЛАРИДА ТАШКИЛИЙ ФАОЛИЯТ-САМАРАЛИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИНГ АСОСИ. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(04), 126-133.
31. Косимов, М., Халкулова, Х., & Эрматов, Н. (2024). ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА КАРЬЕРЕ «КАЛЬМАКЫР». *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(4), 52-58.
32. Kosimov, M., & Malyushenko, D. (2024). MITIGATION OF ENVIRONMENTAL HAZARDS IN THE DEVELOPMENT OF DEPOSITS BY OPEN-PIT AND UNDERGROUND METHODS. *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*, (April 5, 2024; Valencia, Spain), 121-124.
33. Бердиева, Д. Х. (2022). РАСЧЕТ НАГРУЗКИ НА ЗАКЛАДКУ В УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИИ КАУЛЬДЫ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 792-802.
34. Abdurakhmonova, Z. (2024). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF STUDYING THE DEPENDENCE OF SANOGENIC THINKING ON PERSONAL CHARACTERISTICS AND

BEHAVIORAL STRUCTURE. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(1 Part 3), 74-81.

35. Abdurahmonova, Z. (2024). Experience of Assessment of Social-Psychological Factors Affecting The Development of Sanogenic. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-7.

36. Zuhra, A. (2021). EXPERIENCE OF SCIENTIFIC AND THEORETICAL INTERPRETATION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INDUSTRIAL THINKING IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES. *INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY*, 9(3), 926-938.

37. Zuhra, A. (2022). THE SCIENTIFIC-THEORETICAL RESEARCH OF THE FEATURES OF PERSONALITY THINKING BY ORIENTAL SCHOLARS. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 47-52.

38. Abdurakhmonova, Z. (2024). THE RESULTS OF RESEARCH ON THE ROLE OF FAMILY RELATIONSHIPS IN THE DEVELOPMENT OF SANOGEN THINKING. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1 Part 3), 156-162.

39. Ismanova, O. (2023). NEMIS TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDA TARJIMON MAHORATI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 93-97.

40. Urunbayevna, I. O. (2024). TARJIAMADA LEKSIK SINONIMLARINING O'ZIGA XOS KATEGORIYALARI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 17(1), 182-184.

41. Urunbayevna, I. O. (2024). SO 'ZNING LEKSIK MANOSI VA MATNDA LEKSIK QO'LLANILISHI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 17(1), 164-168.

42. Urunbayevna, I. O. (2024). TUSHUNCHA VA SO'ZNING O'ZARO MANSUBLIK MUNOSABATI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 17(1), 160-163.

43. Urunbayevna, I. O. (2024). DUNYOVIY FANLARGA OID BO 'LGAN TERMINLARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 21(1), 35-37.

44. Urunbayevna, I. O. (2024). NEMIS VA O 'ZBEK TILLARI TARJIMASHUNOSLIGIDAGI HAMOHANGLIK. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 20(3), 7-10.

45. Ibrohimjon o'g'li, A. Q., & Urunbayevna, O. I. (2022). NEMIS FRAZELOGIZMLARINING RIVOJLANISH TARIXI VA TARAQQIYOTI HAMDA O'ZBEK FRAZELOGIZMLARI BILAN QIYOSIY TAHLILI. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(10), 202-205.